

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: MONITORAMENTO

Produto 1: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS COM ANÁLISES DOS DADOS DO PDDE E
AÇÕES AGREGADAS NA REGIÃO NORDESTE

**ESCOLAS QUE DEIXARAM DE RECEBER
OS RECURSOS DO PDDE**

SUBPRODUTO 1.5

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPEAQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Figueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Wagner Junqueira de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2301-4996>

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0436-359X>

Ana Karolina França de Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6655-8280>

Flavio Ribeiro Córdula - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-8680-9190>

Guilherme Ataíde Dias - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6576-0017>

Ítalo José Bastos Guimarães - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6523-4025>

Maria Luiza Silva Onofre - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7136-6294>

Paulo Roberto Santos Costa - *Instituto Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-5833-0676>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste:** relatório de escolas que deixaram de receber os recursos do PDDE. João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7602759>.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório de escolas que deixaram de receber os recursos do PDDE / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Wagner Junqueira de Araújo. – João Pessoa-PB, 2022.

37 f. : il. color.

Eixo monitoramento: Produto 1: elaboração de relatórios com análises dos dados do PDDE e ações agregadas na região Nordeste.

1. Ciência da Informação. 2. Educação. 3. Ciência de dados. 4. Análise de dados. 5. Inteligência de negócio. 6. IDEGes. 7. PDDE. 8. FNDE. 9. CECAMPE-NE. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Wagner Junqueira de Araújo. III. Título.

Relatório Técnico Final

Resumo: O presente relatório descreve as atividades executadas pelo Eixo de Monitoramento do projeto “O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. Teve como objetivo desenvolver um relatório de escolas que deixaram de receber os recursos do PDDE. Como metodologia, foi aplicado o modelo de regressão logística para determinar fatores associados à participação no PDDE e para o desenvolvimento dos painéis de dados interativos foram adotadas as premissas da mineração de dados e descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*) e de *Business Intelligence* BI. Como resultado, foi desenvolvido um painel de dados para consulta de saldos e repasses. Foram identificadas 78 escolas na Região Nordeste que deixaram de receber os recursos do PDDE entre 2020 e 2021. Verificou-se que a taxa de cobertura do PDDE é ligeiramente superior para as escolas municipais em relação às estaduais. Percebeu-se um aumento da taxa de cobertura do PDDE em todos os estados da região, exceto em um. De forma geral, os dados apontam uma tendência de alta no número de escolas com cobertura do PDDE na região. E, por fim, foram identificadas variáveis que influenciam na participação das escolas no PDDE.

Palavras-chave: Ciência da Informação, Educação, Ciência de dados, Análise de dados, inteligência de negócio, IdeGES, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

Abstract: This report describes the activities carried out by the monitoring axis of the project "Strengthening the school cash program in the Northeast region as a strategy for democratic management and quality education". It aimed to develop a report of schools that no longer receive the resources of PDDE. As methodologies, the logistic regression model was applied to determine factors associated with participation in the PDDE, and for the development of interactive data panels, the assumptions of Data Discovery and Data mining and Business Intelligence BI were adopted. As a result, a data dashboard was developed to query balances and transfers. We identified 78 schools in the Northeast region that stopped receiving PDDE funds between 2020 and 2021. It was found that the PDDE coverage rate is slightly higher for municipal schools compared to state schools. An increase in the PDDE coverage rate was noticed in all the states of the region, except in one. In general, the data shows an upward trend in the number of schools with PDDE coverage in the region. And finally, variables were identified that influence the participation of schools in PDDE.

Keywords: Information Science, Education, Data Science, Data Analysis, Business Intelligence, IdeGES, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

LISTA DE SIGLAS

CECAMPE-NE - Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – Região Nordeste

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

DTB - Divisão Territorial Do Brasil

EEx – Entidade Executora

EM – Entidade Mantenedora

ETL - Extract, Transform, Load

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IdeGES - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

IrPC – Índice de Regularidade com Prestação de Contas

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

PDI - Pentaho Data Integration

PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar

POLS - Pooled Ordinary Least Squares

SAE – Sistema de Avaliações Educacionais

SIGEF - Sistema Integrado de Gestão Financeira

SQL - Structured Query Language

UEx – Unidade Executora

UFPB – Universidade Federal da Paraíba

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1: Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto.
- Figura 2: Relacionamentos entre tabelas – Chaves primárias e estrangeiras
- Figura 3: PG Admin apresentando as tabelas inseridas no banco de dados
- Figura 4: Registro dos dados originais inseridos no OneDrive do projeto
- Figura 5: Análise estatística no Software R
- Figura 6: Dashboard no PowerBI sobre Repasses do PDDE
- Figura 7: Diagrama da infraestrutura
- Figura 8: Portal do CECAMPE-NE
- Figura 9: Processos de SQL do banco do CECAMPE-NE
- Figura 10: DBeaver conectado ao banco de dados CECAMPE-NE
- Figura 11: Compartilhamento GitHub
- Figura 12: Modelo entidade relacionamento do banco de dados CECAMPE-NE
- Figura 13: Figura 13 – Painel de Acompanhamento do IdeGES
- Figura 14: Filtros de dados
- Figura 15: Unidades executoras
- Figura 16: Detalhamento por Municípios e unidades executoras
- Figura 17: Ficha consolidada
- Figura 18: Repasses efetuados
- Figura 19: Filtros de repasses e saldos
- Figura 20: Configuração básica
- Figura 21: Taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por esfera administrativa
- Figura 22: Taxa de cobertura por localização
- Figura 23: Modelo de probabilidade por regressão logística
- Figura 24: Dispersão entre o IDEB e o IdeGES – fundamental I
- Figura 25: Dispersão entre o IDEB e o IdeGES – fundamental II
- Figura 26: Dispersão entre o IDEB e o IdeGES – Médio

LISTA DE QUADROS

- Quadro 1: Taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por UF e Ano
- Quadro 2: Taxa de cobertura por localização diferenciada
- Quadro 3: Distribuição de frequência de escolas com e sem o PDDE por UF e Ano
- Quadro 4: Distribuição por área diferenciada
- Quadro 5: Escolas que deixaram de receber o PDDE em 2021

Sumário

1. INTRODUÇÃO	9
2. DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA	10
3. METODOLOGIA.....	11
4. DESENVOLVIMENTO.....	12
4.1. Infraestrutura de hardware e software	16
4.2. Processo de ETL e estrutura dos bancos de dados	17
4.3. Painel interativo de dados - DASHBOARD.....	21
4.4. Análise das características das escolas que recebem ou não os recursos do PDDE na região nordeste	25
4.5. Análise da taxa de cobertura do PDDE na Região Nordeste.....	26
5. CONSIDERAÇÕES	36

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades executadas pelo Eixo de Monitoramento do projeto “O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. O relatório é descrito conforme as especificações determinadas no projeto e refere-se ao relatório final de atividades do Eixo.

A apresentação das atividades contidas neste relatório trata dos subprodutos que estão sobre responsabilidade da equipe. Alertamos que o detalhamento da infraestrutura de hardware e software, de dados, das estruturas de transformação aqui descritas e apresentadas atendem não somente a proposta deste relatório, mas aos demais subprodutos relacionados ao Produto 1 do Eixo de Monitoramento.

Este relatório técnico conclusivo está organizado em cinco capítulos, sendo o primeiro com a introdução, descrição da proposta, justificativa e metodologia aplicada. O segundo descreve as fases do desenvolvimento do projeto. No terceiro são apresentados os painéis interativos, que permitem aos usuários efetuarem diferentes consultas. O quarto capítulo apresenta as análises realizadas e o quinto traz as considerações.

Como estratégia de acompanhamento das atividades, a equipe do Eixo de Monitoramento se reuniu inicialmente de forma semanal, às quintas-feiras, no período da tarde. Na fase 2 as reuniões passaram a ser de forma quinzenal, ainda às quintas-feiras, mas no horário da noite e na fase final as reuniões ocorreram de forma pontual para resolução de demandas específicas. Nos encontros eram definidas as atividades semanais de cada integrante, ocorrendo o acompanhamento por parte do gestor da equipe, sendo as reuniões de acompanhamento fundamentais para alinhamento das atividades, comunicação da equipe e resolução de eventuais dúvidas ou problemas que surgiram à medida em que o projeto foi se desenvolvendo.

Para sistematizar o acompanhamento das atividades, foram elaborados quadros que representam o percentual de execução em cada subproduto, estes quadros estão foram apresentados nos relatórios parciais de 2021.1, 2021.2 e 2022.1 e 2022.2 e são sintetizados na Figura 1.

Figura 1: Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto.

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Para ilustrar os resultados parciais e finais deste trabalho, durante o texto são apresentadas figuras que exemplificam e evidenciam a realização das atividades executadas, bem como sempre que possível, são disponibilizados os endereços eletrônicos das fontes de consulta e dos produtos desenvolvidos.

2. DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA

Para este subproduto foi proposto como objetivo geral para este desenvolver um “relatório de escolas que deixaram de receber os recursos do PDDE”, este trabalho gerou produtos em dois formatos. O primeiro com o desenvolvimento de painéis de dados interativos “dashboards” que permitem a análise de cada um dos indicadores que compõe o IdeGES, possibilitando, assim, identificar eventuais problemas com escolas que deixaram de receber os recursos do PDDE.

Com base nestes painéis de dados, as equipes do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE podem elaborar seu planejamento e desenvolver materiais para os treinamentos e capacitações enfocados em apresentar propostas para melhoria aos problemas identificados. Os painéis permitem identificar falhas na atualização cadastral, prestação de contas e outras informações disponíveis na base de dados fornecida, possibilitando, assim, aos gestores e interessados, identificar informações sobre saldos, adesão, execução, e prestação de contas. Os painéis elaborados pelo CECAMPE-NE Eixo Monitoramento podem ser acessados pelo endereço eletrônico <<https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>>.

3. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento foram usadas as bases de dados do Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), registros administrativos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Divisão Territorial do Brasil (DTB) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O modelo de regressão objetiva analisar as características das escolas que recebem ou não os recursos do PDDE na Região Nordeste. Foi aplicado o modelo de regressão logística para determinar os fatores associados a participação no PDDE.

$$\log\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 LE_i + \beta_2 LDE_i + \beta_3 DADM_i + \beta_4 Porte_i + \beta_5 Capital_j + \beta_6 I_i(PDDE_{t-k} > 0) + \delta_{UF} + \epsilon_i$$

Foram utilizados como atributos básicos de investigação:

- Localização diferenciada das escolas: quilombolas, indígenas
- Localização da escola: rural, urbana
- Dependência administrativa: estaduais, municipais
- Porte da escola
- Escolas de Capital
- Participação em períodos anteriores
- Efeito fixo de estado

Além da estimação do modelo acima, foram realizadas análises descritivas para verificar a distribuição de cobertura do programa entre as escolas ao longo do período de 2019 a 2021 (exercício IdeGES) e 2018 a 2020 (censo escolar). Todas as análises foram desenvolvidas usando a linguagem Python 3.10.6.

Para o painel de dados interativos, foram adotadas as premissas da mineração de dados e descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*). Foi realizada a extração e levantamento dos dados das bases fornecidas pelo FNDE e demais bases necessárias à construção do relatório e foi realizada a análise dos dados do painel de indicadores <<https://www.fnde.gov.br/index.php/acoes/fnde-estrategico/plano-estrategico/indicadores>> que já estavam disponíveis, efetuado o levantamento de necessidades, e realizado a identificação dos problemas, e um estudo para análise e futuras propostas de melhorias. O desenvolvimento deste produto foi baseado no

conceito de painéis de *Business Intelligence* BI, as aplicações de BI se destacam na atual sociedade globalizada onde a informação é fator estratégico e competitivo. Permite analisar o passado, com base em dados, para que os gestores tomem decisões melhores.

4. DESENVOLVIMENTO

As atividades para o desenvolvimento dos painéis deste relatório técnico foram iniciadas no primeiro semestre de 2021, com as atividades de extração e levantamento e análise preliminar dos dados. Estas atividades seguiram a sequência indicada na literatura para o desenvolvimento de uma aplicação de BI.

Foi realizada a extração dos dados em bases oficiais, armazenamento nas nuvens, verificação de persistência e limpeza dos dados.

Extração e Levantamento dos dados:

- ✓ Todos os dados coletados sobre o PDDE foram retirados de *sites* oficiais e Olinda. A plataforma Olinda é descrita com um módulo de regulação digital e uma plataforma ágil de serviços, que é mantida pelo Banco Central e oferece acesso em tempo real a uma série de bases de dados.
- ✓ Todos os dados coletados do IBGE foram consultados em *sites* e sistemas oficiais do IBGE.
- ✓ Todos os dados coletados do censo escolar foram de sites oficiais do INEP.

Verificação de persistência dos dados (banco de dados):

- ✓ Todas as planilhas encontradas que fazem referência ao PDDE foram inseridas no nosso banco.
- ✓ Além disso, dados oficiais do IBGE e Censo escolar (INEP) também foram coletados e inseridos.
- ✓ Chaves primárias e estrangeiras foram criadas (relacionamento entre as tabelas)
- ✓ Tabelas de apoio para as chaves foram criadas.
- ✓ Colunas extras em tabelas foram criadas.
- ✓ Esse banco está online e acessível por todos da equipe de monitoramento.
- ✓ Os dados originais estão armazenados em um One Drive acessível por todos da equipe de monitoramento.
- ✓ Limpeza e tradução de dados

Figura 3: PG Admin apresentando as tabelas inseridas no banco de dados

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Durante o desenvolvimento do projeto, os artefatos de software, documentação, scripts de banco de dados e outros documentos produzidos, foram armazenados em pastas no OneDrive e compartilhados com a equipe de monitoramento e eventualmente com a equipe do FNDE. Conforme registro na Figura 4.

Figura 4: Registro dos dados originais inseridos no OneDrive do projeto

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Nesta etapa do projeto as ferramentas utilizadas foram: PostgreSQL 13, PGAdmin4 – SQL, DbVisualizer 12, Excel, PowerBi, Sublime Text, Python Anaconda, GitHub, Pentaho Data Integration, OneDrive. Muitas destes ferramentais continuaram em uso até o final do projeto, quando da apresentação deste relatório.

Uma vez criado o banco de dados preliminar a equipe de monitoramento iniciou os trabalhos com o *software R* para análise dos dados. A Figura 5 a seguir, representa as análises iniciais para identificar as escolas e os repasses.

Figura 5: Análise estatística no *Software R*

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Também se iniciou o desenvolvimento das primeiras versões dos painéis de dados, explicitado na Figura 6.

Figura 6: Dashboard no PowerBI sobre Repasses do PDDE

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

4.1. Infraestrutura de hardware e software

Para a implementação das atividades deste projeto foi necessário criar e implantar uma infraestrutura de hardware e software nas instalações da UFPB para hospedar as aplicações desenvolvidas. Esta infraestrutura é representada no diagrama da Figura 7.

Figura 7: Diagrama da infraestrutura

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

A infraestrutura é composta por:

- Servidor: Linux Ubuntu 20.04.5 LTS;
- Banco de dados: PostgreSQL 12.6;
- Pentaho Data Integration (PDI): pdi-ce-9.2.0.0-290;
- Python Anaconda: Python 3.9 (64-Bit);
- Power BI: PRO;
- Portal: provedor de portais - WIX.

Para a integração dos dados foram utilizadas cinco bases distintas, conforme disponibilidade dos dados, sua adequação às aplicações desenvolvidas para o projeto e indicação e acordos com a equipe técnica do FNDE, detalhadas a seguir:

- 8 tabelas com os dados de IDH e do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
- 4 tabelas com dados do censo escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP;
- 3 tabelas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE;
- 1 tabela do Programa Caminho da Escola;

- 13 tabelas referentes aos dados do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE;
 - sendo 2 relativas ao IdeGES;
 - sendo 2 relativas a escolas passíveis de atendimento;
 - sendo 1 relativa a escolas sem UEx;
 - sendo 1 relativa ao Cartão PDDE;
 - sendo 1 relativa mandato de dirigentes;
 - sendo 6 relativas a saldos e repasses (SIGEF e SAE).

Esta infraestrutura é utilizada por todas as equipes do CECAMPE-NE e hospeda as bases de dados e o portal do CECAMPE-NE e pode ser acessado pelo endereço eletrônico < <https://www.cecampe.ufpb.br/>> e é ilustrada na Figura 8, que indica a aba para o acompanhamento do índice de prestação de contas que compõe o IdeGES.

Figura 8 – Portal do CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

O detalhamento dos dados integrados pode ser verificado no modelo de entidade relacionamento desenvolvido para o projeto apresentado.

4.2. Processo de ETL e estrutura dos bancos de dados

As atividades indicadas na literatura sobre mineração de dados e descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*) apresentam

diferentes fases para criação de produtos de inteligência de dados. Entre estas atividades uma das principais é a de ETL, que consiste na extração, transformação e na leitura dos dados em suas bases de origem. Este tópico documenta e descreve este processo.

A ferramenta escolhida para o processo de ETL dos dados coletados foi o *Pentaho Data Integration* (PDI). Segundo Pentaho (2022), o PDI é uma ferramenta que fornece recursos de extração, transformação e carregamento (ETL) que facilitam o processo de captura, limpeza e armazenamento de dados.

Na elaboração deste relatório, existiam 33 arquivos SQL de criação de tabelas, 18 arquivos de atualização de tabelas, além da pasta OLD, que armazena arquivos descontinuados, e 35 arquivos de consultas ou de produção de relatórios. Boa parte desses arquivos são periodicamente atualizados. A Figura 9 ilustra o processo de criação das tabelas do banco de dados.

Figura 9: Processos de SQL do banco do CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

A Figura 10 é um *Print Screens* do DBeaver, um aplicativo de *software* cliente SQL e ferramenta de administração de banco de dados, com um dos arquivos de atualização de tabelas aberto.

Figura 10: DBeaver conectado ao banco de dados CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Todos os arquivos SQL encontram-se em pasta compartilhada no OneDrive do projeto, para acesso da equipe de monitoramento. Este foi criado um compartilhamento no GitHub < https://github.com/flaviocordula/etl_cecampe_ne>, onde estão depositados scripts em Python para limpeza e tratamento dos dados, e disponíveis para acesso da comunidade técnica que trabalha com dados nos demais CECAMPE's, conforme registrado na Figura 11.

Figura 11: Compartilhamento GitHub

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

A estrutura de todo o banco de dados é representada na Figura 12 que apresenta o modelo de entidade relacionamento do banco de dados do CECAMPE-NE.

4.3. Painel interativo de dados - DASHBOARD

Como resultado das atividades descritas acima e previamente apresentadas nos relatórios parciais de junho 2021, dezembro 2021 e Julho 2022, para atender o subproduto 1.5 “RELATÓRIO DE ESCOLAS QUE DEIXARAM DE RECEBER OS RECURSOS DO PDDE” foram disponibilizados dois Dashboards, o primeiro com detalhamento do “IdeGES” e o segundo “Repasses e saldos”, ambos podem ser acessados pelo portal do CECAMPE-NE na aba de “Painéis de Informações” e estão disponíveis para consulta na Web pelo endereço eletrônico < <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes> > , sendo que a data de consulta destes painéis para elaboração deste relatório foi em 06 de dezembro de 2022.

A Figura 13 apresenta a tela inicial do painel “IdeGES”. Esta ferramenta é composta de oito abas de navegação e permite o acompanhamento do índice do IdeGES de forma geral, que foi estruturada para detalhar cada um dos indicadores que compõe o índice.

Figura 13: Painel de Acompanhamento do IdeGES

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

O painel disponibiliza um conjunto de filtros, Figura 14, que permite diferentes visões para os usuários em geral e equipes que atuam no CECAMPE. São estes filtros que permitem a visualização dos dados por escola e, desta forma, contemplam o objetivo deste produto. Podem ser geradas visualizações pelo ano de exercício, por estados, por municípios, mesorregião, microrregião, pelo porte do município, pelo nível do IDH, pela esfera administrativa, pela classificação do IdeGES, pela localização, visões individualizadas por escola, e ainda se as escolas possuem acesso à Internet, laboratório de informática entre outros dados agregados.

Figura 14: Filtros de dados

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Na aba CNPJ Executantes apresentada na Figura 15, é possível identificar e analisar diferentes indicadores dos CNPJ das unidades executantes. O painel desenvolvido permite que se acompanhe a evolução dos participantes do PDDE, por meio dos CNPJ das executantes, identificação por estado da Região Nordeste e pelo porte dos municípios. Por essa aba é possível identificar as escolas que deixaram de receber os recursos do PDDE.

Figura 15: Unidades Executoras

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Cabe neste ponto esclarecer que nesta visualização não é possível indicar se o CNPJ é associado diretamente a uma escola ou a algum outro tipo de unidade executora contemplada pelo PDDE. Uma das dificuldades no desenvolvimento deste produto foi a identificação e diferenciação entre Unidades Executoras próprias (UEX's), Entidades Executoras (EEX's) e Entidades Mantenedoras (EM's). Não foi possível mapear com precisão quais escolas são associadas a uma UEX, EEX e EM, então foi necessário fazer um mapeamento pela razão social do CNPJ. Para auxiliar no processo de identificação, foi desenvolvida a aplicação “detalhamento CNPJ Executante”, apresentado no Figura 16.

Figura 16: Detalhamento por Municípios e Unidades Executoras

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Nesta aplicação é possível identificar a média IdeGES por município, e por sua vez pela unidade executora, permitindo chegar a informações de uma determinada unidade escolar. São indicados a quantidade de CNPJs executantes associadas a cada município. É detalhada a média do IdeGES, índice de adesão, índice de execução, de prestação de contas, o valor total disponibilizado ao município pelo PDDE, o valor total executado, o saldo restante, os indicadores de IDHM a população do município e a renda *per capita*.

Por fim, nesta aplicação ainda é possível verificar um conjunto de informações sobre a escola ou unidade executora ao se consultar a oitava aba “Ficha consolidada”, Figura 17. Nesta aba de visualização o usuário pode efetuar uma consulta indicando o nome da escola e o ano de exercício e conferir tanto os dados que compõem os indicadores do IdeGES, como dados do IDEB, e demais informações da unidade consultada.

Figura 17: Ficha consolidada

Informações Gerais sobre o nome da sua Executora

Nome Executora: CAIXA ESCOLAR CHICO XAVIER
 Ano Exercício: 2021

Unidade Executora: CAIXA ESCOLAR CHICO XAVIER

IDeges: 6,58	Classificação IdeGES: MEDIO	Índice de Adesão: 10,00	Índice de Execução: 0,00	Índice de Prestação de Contas: 9,75
CNPJ: 18253832000185	Esfera Administrativa: MUNICIPAL	Localização: URBANA	Localização Diferenciada: SEM LOCALIZAÇÃO DIFERENCIADA	
Código UEX ISAEI: 25125230	Computador na Área Administrativa?: NAO	Laboratório de Informática?: SIM	Internet?: SIM	Banda Larga?: SIM
Município: JDOA PESSOA	UF: PARAIBA	IDHM: 0,76	População: 723.52 Mil	Renda per Capita: 964,82
IDEB - Ensino Fundamental Anos Iniciais (1 a 4): 5,70		IDEB - Ensino Fundamental Anos Finais (5 a 9): 4,80		IDEB - Ensino Médio (1 a 4): 5,70

Última atualização: 6 de outubro de 2022

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

A Figura 18 refere-se à aplicação de visualização “Repasses e Saldos”, esta é a segunda aplicação relacionada a este produto, e tem como foco principal apresentar as informações referentes aos valores repassados pelos diferentes programas do PDDE. Permite a inclusão de filtros de dados, e estão na parte inferior. A aplicação possui três telas de navegação, na primeira são apresentados os dados gerais dos repasses. Na segunda tela de navegação é possível identificar os dados de repasses associados às unidades executoras e pelas escolas conforme exemplo apresentado na Figura 18.

Figura 18: Repasses efetuados

Repasses Efetuados (Detalhamento)

Ano	UF	Município	Esfera	Localização	Destinação	Repasso Total	Qtde Alunos
2019	CE	ABAIARA	MUNICIPAL	RURAL	PDDE EDUC. BÁSICA P1	14.170,00	548
2019	CE	ABAIARA	MUNICIPAL	RURAL	PDDE EDUC. BÁSICA P2	14.170,00	548
2019	CE	ABAIARA	MUNICIPAL	RURAL	PROLFA - 1º P 2019	1.662,00	152
2019	CE	ABAIARA	MUNICIPAL	URBANA	PDDE EDUC. BÁSICA P1	14.150,00	1.266
2019	CE	ABAIARA	MUNICIPAL	URBANA	PDDE EDUC. BÁSICA P2	14.150,00	1.266
2019	CE	ABAIARA	MUNICIPAL	URBANA	PROLFA - 1º P 2019	12.024,00	1.087
2019	CE	ABAIARA	MUNICIPAL	URBANA	PROLFA - 2º P 2019	2.814,00	313
Total						1.730.401.321,97	115.279.735

Repasso Total

1,73 Bi

Ano	UF	Município	Escola	Qtde Alunos	Executora	No. Processo	Repasso Total	Es.
2019	CE	ANTONINA DO NORTE	08 DE MAIO ESC DE ENS FUNDAMENTAL	571	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS 08 DE MAIO	23034.041391/2019-49	13.104,00	1
2019	CE	ANTONINA DO NORTE	08 DE MAIO ESC DE ENS FUNDAMENTAL	571	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS 08 DE MAIO	23034.004049/2019-68	6.210,00	1
2019	CE	ANTONINA DO NORTE	08 DE MAIO ESC DE ENS FUNDAMENTAL	571	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS 08 DE MAIO	23034.004049/2019-68	6.210,00	1
2019	CE	ANTONINA DO NORTE	08 DE MAIO ESC DE ENS FUNDAMENTAL	571	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS 08 DE MAIO	23034.021188/2019-09	3.681,00	1
Total							115.279.735	

Filtros: Ano, UF, Mesorregião, Microrregião, Município, Esfera, Programa, Localização

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

E na terceira página da aplicação pode-se consultar, além dos valores dos repasses, os saldos de cada unidade executora. A Figura 19 exemplifica esta aplicação, em que são apresentados os dados de 2021, das escolas localizadas na zona rural do município de Alagoinha, no estado da Paraíba.

Figura 19: Filtros de repasses e saldos

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

As combinações dos filtros para geração de visualizações são inúmeras e atendem a diferentes necessidades dos usuários e gestores do PDDE.

4.4. Análise das características das escolas que recebem ou não os recursos do PDDE na região nordeste

O modelo de regressão estimado utilizado para analisar as características das escolas que recebem ou não os recursos do PDDE na Região Nordeste. Foi aplicado o modelo de regressão logística para determinar os fatores associados a participação no PDDE.

Atributos básicos de investigação:

- Localização diferenciada das escolas: quilombolas, indígenas;
- Localização da escola: rural, urbana;
- Dependência administrativa: estaduais, municipais;
- Porte da escola;
- Escolas de Capital;
- Participação em períodos anteriores;
- Efeito fixo de estado.

Figura 21: Taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por esfera administrativa

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

O Quadro 1 apresenta a taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por UF e Ano para a Região Nordeste no período de 2019 a 2021.

Quadro 1 - Taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por UF e Ano

UF/Ano	2019	2020	2021
AL	86.2	84.6	85.9
BA	88.4	90.7	91.1
CE	90.3	94.2	94.8
MA	73.6	73.9	85.4
PB	86.3	86.5	74.9
PE	86.9	88.5	90.1
PI	81.4	84.4	87.1
RN	81.6	85.4	91.1
SE	86.8	81.5	88.0

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Verifica-se que houve um aumento em todos os estados da região, exceto na Paraíba onde a taxa de cobertura diminuiu em 11,6%. Ao se verificar a localização, Figura 22, percebe-se que as taxas de cobertura são próximas nas zonas rurais e urbanas em todos estados, exceto no estado da Paraíba.

Figura 22: Taxa de cobertura por localização

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Um ponto que deve ser observado é que em nenhum dos casos foi verificada taxa de cobertura próxima a 100%. A distribuição da taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por Ano e Localização Diferenciada da Escola (Nordeste) é apresentada no Quadro 2.

Quadro 2: Taxa de cobertura por localização diferenciada

Localização/ ano	2019	2020	2021
Localização não diferenciada	84.5	85.9	88.3
Terra indígena	78.8	76.1	81.4
Unidade de uso sustentável	87.7	NaN	NaN
Unidade de uso sustentável em terra indígena	80.0	NaN	NaN
Unidade de uso sustentável em área remanescente de quilombos	91.2	NaN	NaN
Área de assentamento	79.6	83.1	90.0
Área remanescente de quilombos	82.8	85.6	89.5

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Os dados apontam um aumento na taxa de cobertura nestas áreas, contudo vale a ressalva de que não foi possível efetuar o cálculo para todas as localizações no período analisado, pelos problemas já registrados acima. A distribuição de frequência de escolas com e sem o PDDE por UF e por Ano é listada no Quadro 3.

Quadro 3 - Distribuição de frequência de escolas com e sem o PDDE por UF e Ano

UF	Ano	Com PDDE	Sem PDDE	Total
AL	2019	2140	342	2482
	2020	2024	368	2392
	2021	2021	333	2354
BA	2019	12834	1677	14511
	2020	12622	1296	13918
	2021	12443	1214	13657

CE	2019	5528	592	6120
UF	Ano	Com PDDE	Sem PDDE	Total
	2020	5575	346	5921
	2021	5611	305	5916
MA	2019	8008	2867	10875
	2020	7877	2787	10664
	2021	9027	1545	10572
PB	2019	3488	554	4042
	2020	3388	528	3916
	2021	2912	977	3889
PE	2019	5509	830	6339
	2020	5448	710	6158
	2021	5476	600	6076
PI	2019	3407	781	4188
	2020	3362	621	3983
	2021	3396	504	3900
RN	2019	2365	535	2900
	2020	2432	417	2849
	2021	2552	249	2801
SE	2019	1475	224	1699
	2020	1359	309	1668
	2021	1444	197	1641
Total		133723	21708	155431

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

De forma geral, os dados apontam uma tendência de queda no número de escolas sem cobertura do PDDE. Contudo, alguns estados como Sergipe e Alagoas tiveram variações, aumentos e depois queda nas escolas sem PDDE. Somente o estado da Paraíba apresentou uma queda acentuada de 16,23% no número de escolas participantes do PDDE. Alertamos para o fato de que estes números devem ser observados com parcimônia, pois trata-se de um trabalho inicial onde verificou-se uma série de inconsistências nas chaves que identificam as escolas, como o código INEP e CNPJ. Estas inconsistências podem influenciar os resultados verificados.

Um exemplo destas limitações foi que para as escolas em terras indígenas, áreas de assentamento e quilombolas só foi possível efetuar o levantamento para o ano de 2021, Quadro 4.

Quadro 4: Distribuição por área diferenciada

LOCALIZAÇÃO	UF	COM PDDE	SEM PDDE	TOTAL
Terra indígena	AL	16	5	21
	BA	49	11	60
	CE	39	9	48
	MA	263	78	341
	PB	22	12	34
	PE	147	5	152
	PI	0	0	0
	RN	6	4	10
	SE	1	0	1
	Área de assentamento	AL	62	2
BA		265	35	300
CE		152	1	153
MA		1010	113	1123
PB		98	9	107
PE		111	14	125
PI		92	12	104
RN		96	22	118
SE		25	5	30
LOCALIZAÇÃO		UF	COM PDDE	SEM PDDE
Área remanescente de quilombos	AL	48	3	51
	BA	531	45	576
	CE	32	2	34
	MA	697	101	798
	PB	27	3	30
	PE	89	3	92
	PI	50	8	58
	RN	20	0	20
	SE	26	14	40
	Total		3974	516

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Neste Quadro, verifica-se a necessidade de atenção ao estado do Maranhão, pois os dados indicam que este estado possui o maior número de escolas em áreas de localização diferenciada, sendo que 22,87% em terra indígena, 10,06% em área de assentamento e 12,65% em áreas quilombolas não estão no PDDE.

Durante as análises foi aplicado o modelo de probabilidade por regressão logística, para identificar fatores determinantes para uma escola estar no PDDE. A regressão logística é um recurso que permite estimar a probabilidade associada à ocorrência de determinado evento em face de um conjunto de variáveis. Busca estimar

a probabilidade de a variável dependente assumir um determinado valor em função dos conhecidos de outras variáveis. Foram utilizados como variáveis: dados do estado, do município, tipo de localização e de infraestrutura da escola. Esta análise é detalhada na Figura 23.

Figura 23: Modelo de probabilidade por regressão logística

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
Intercept	-2.1116	0.162	-13.025	0.000	-2.429	-1.794
tp_dependencia[T.Municipal]	2.0315	0.065	31.071	0.000	1.903	2.160
porte[T.Interval(50.0, 100.0, closed='right')]	-0.4646	0.108	-4.304	0.000	-0.676	-0.253
porte[T.Interval(100.0, 200.0, closed='right')]	-0.1204	0.105	-1.147	0.251	-0.326	0.085
porte[T.Interval(200.0, 500.0, closed='right')]	0.0230	0.108	0.213	0.831	-0.188	0.234
porte[T.Interval(500.0, 1000.0, closed='right')]	0.3130	0.125	2.500	0.012	0.068	0.558
porte[T.Interval(1000.0, inf, closed='right')]	0.3338	0.169	1.978	0.048	0.003	0.665
tp_localizacao[T.Urbana]	-0.2600	0.066	-3.921	0.000	-0.390	-0.130
tp_localizacao_diferenciada[T.Terra indígena]	0.0395	0.242	0.163	0.870	-0.435	0.514
tp_localizacao_diferenciada[T.Área de assentamento]	0.0653	0.174	0.375	0.708	-0.276	0.407
tp_localizacao_diferenciada[T.Área remanescente de quilombos]	-0.3817	0.182	-2.092	0.036	-0.739	-0.024
C(uf)[T.BA]	0.2245	0.117	1.924	0.054	-0.004	0.453
C(uf)[T.CE]	0.9007	0.138	6.515	0.000	0.630	1.172
C(uf)[T.MA]	0.8520	0.129	6.581	0.000	0.598	1.106
C(uf)[T.PB]	-1.6894	0.119	-14.193	0.000	-1.923	-1.456
C(uf)[T.PE]	0.4025	0.125	3.228	0.001	0.158	0.647
C(uf)[T.PI]	0.5780	0.137	4.227	0.000	0.310	0.846
C(uf)[T.RN]	1.0517	0.149	7.057	0.000	0.760	1.344
C(uf)[T.SE]	1.0092	0.167	6.053	0.000	0.682	1.336
in_laboratorio_informatica	0.2040	0.060	3.424	0.001	0.087	0.321
in_quadra_esportes	0.1537	0.060	2.543	0.011	0.035	0.272
in_banda_larga	0.0534	0.064	0.836	0.403	-0.072	0.179
pdde_l1	3.7084	0.058	63.567	0.000	3.594	3.823

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Por meio desta análise verificou-se que algumas variáveis podem contribuir negativamente ou aumentar a probabilidade de a escola não ter a cobertura pelo PDDE. Como exemplo, podemos citar que entre os nove estados do Nordeste, estar no estado da Paraíba aumenta a probabilidade de se ter problemas de cobertura no PDDE.

Também se aplicou a análise de regressão para verificar se existe influência do IdeGES no IDEB. A análise de regressão linear é usada para prever o valor de uma

variável com base no valor de outra. A variável que deseja prever é chamada de variável dependente. A variável que é usada para prever o valor de outra variável é chamada de variável. Foi verificada a dispersão entre o IDEB e o IdeGES para o Fundamental I (Figura 24), fundamental II (Figura 25) e ensino Médio (Figura 26).

Figura 24: Dispersão entre o IDEB e o IdeGES – Fundamental I

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Figura 25: Dispersão entre o IDEB e o IdeGES – Fundamental II

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Figura 26: Dispersão entre o IDEB e o IdeGES – Médio

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Podemos destacar como resultados da análise de regressão, que:

- De acordo com os modelos de regressão, a variável IdeGES apresenta um efeito positivo e estatisticamente significativo sobre o resultado do IDEB, independentemente da etapa de ensino considerada.
- Estima-se uma elasticidade de 0.0332% no Ideb do Fundamental I, ou seja, um aumento de 10% no IdeGES implica num aumento de 3,3% na nota do IDEB dessa etapa de ensino.
- Estima-se uma elasticidade de 0.0256% no Ideb do Fundamental II, ou seja, um aumento de 10% no IdeGES implica num aumento de 2,6% na nota do IDEB dessa etapa de ensino.
- Estima-se uma elasticidade de 0.0600% no Ideb do ensino médio, ou seja, um aumento de 10% no IdeGES implica num aumento de 6,0% na nota do IDEB dessa etapa de ensino.

Por fim, para completar este relatório são listadas no quadro 5 as escolas ativas, que receberam repasse do PDDE em 2020 e deixaram de receber em 2021.

Quadro 5: Escolas que deixaram de receber o PDDE em 2021

UF	Município	Co_entidade	Nome entidade
AL	Campo Grande	27017583	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
AL	Coité do Nóia	27017850	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND MAJOR JOSE BARBOSA
UF	Município	Co_entidade	Nome entidade
AL	Ibateguara	27022765	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND PRINCESA IZABEL
AL	Maceió	27224929	ESCOLA TECNICA DE SAUDE PROFESSORA VALERIA HORA
AL	Monteirópolis	27010597	ESCOLA MUNICIPAL EDUC BASICA IMACULADA CONCEICAO
AL	Ouro Branco	27047539	CRECHE MUNICIPAL TRES AMIGAS
AL	Pão de Açúcar	27225844	UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO ASSENTAMENTO ALEMAR
AL	Taquarana	27021211	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA TENENTE TENORIO
AL	Traipu	27021955	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREADOR ADERBAL ROLIM
BA	Andorinha	29047609	ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA BARRIGA MOLE
BA	Andorinha	29048060	ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA JABUTICABA
BA	Andorinha	29047749	ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA MANDI
BA	Andorinha	29047820	ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA PIMENTEL
BA	Andorinha	29047862	ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA RIACHO SECO
BA	Andorinha	29048044	ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA VARZEA DO MATEUS
BA	Aporá	29151643	CENTRO EDUCACIONAL LAURO FERREIRA DE SALES
BA	Araçás	29152364	ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA ANISIA DO REGO
BA	Cachoeira	29391261	ESCOLA PAROQUIAL DOM ANTONIO MONTEIRO
BA	Casa Nova	29021820	ESCOLA SAO JOSE
BA	Coaraci	29297486	ESCOLA NOSSA SENHORA DE LOURDES
BA	Condeúba	29258685	ESCOLA MUNICIPAL HORACIO FIGUEIREDO DA CRUZ
BA	Entre Rios	29156777	ESCOLA MUNICIPAL NELSON VIEIRA DE JESUS
BA	Érico Cardoso	29354978	ESCOLA MUNICIPAL DE BOM JESUS
BA	Érico Cardoso	29236819	ESCOLA MUNICIPAL JOAO DOMINGUES DE ALMEIDA JOB
BA	Ibirataia	29301211	ESCOLA MUNICIPAL FERNAO DIAS PAES LEME
BA	Itabuna	29304792	ESCOLA GABINO KRUSCHEWSKY
BA	Itambé	29282420	ESCOLA JORGE AMADO
BA	Itambé	29331714	ESCOLA MAGDA MARIA CORREIRA SANTOS
BA	Itaparica	29415276	CENTRO EDUCACIONAL BELA MENEZES
BA	Ituaçu	29476259	ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMARAL DOS ANJOS
BA	Jitaúna	29230438	ESCOLA MUNICIPAL CLAUDEMIRO DIAS LIMA
BA	Jucuruçu	29323550	ESCOLA MUNICIPAL CARAVAN
BA	Nilo Peçanha	29288436	ESCOLA RUI BARBOSA
BA	Novo Horizonte	29210127	ESCOLA MUNICIPAL FRANCELINO L OLIVEIRA

BA	Sátiro Dias	29464722	CRECHE MUNICIPAL TEMPO DE CRESCER
BA	Ubaitaba	29313872	ESC AGRUPADA WILSON MARON
CE	Bela Cruz	23001879	FRANCISCO ROMAO EMEIEF
CE	Croatá	23228296	EEIEF CARNAUBINHA
CE	Croatá	23009497	EEIEF URUCU I
UF	Município	Co_entidade	Nome entidade
CE	Guaraciaba do Norte	23249951	BAIXA FRIA EEIF
MA	Alto Parnaíba	21264864	ESC MUL SAO MATHEUS
MA	Barreirinhas	21028117	UE BENEVENUTO OLIVEIRA
MA	Barreirinhas	21030324	UE SAO JOAO
MA	Cachoeira Grande	21024413	EM ANA MARIA MACHADO
MA	Cândido Mendes	21308004	ESC MUNICIPAL CORRENTE DOS LEITES
MA	Dom Pedro	21277931	CENTRO DE ENSINO DOM RAFAEL
MA	Duque Bacelar	21154490	EM VITORINO FREIRE
MA	Duque Bacelar	21154295	ESCOLA MUNICIPAL ZECA BARAO
MA	Gonçalves Dias	21127832	UI PREFEITO LEONIDAS LIMA DA SILVA
MA	Governador Archer	21129037	EM STO ANTONIO
MA	Lago dos Rodrigues	21220778	CENTRO DE ENSINO INFANTIL BALAO MAGICO
MA	Magalhães de Almeida	21134430	EM CORACAO DE JESUS
MA	Olinda Nova do Maranhão	21050040	U E MESSIAS CARNEIRO
MA	Pedreiras	21322600	J I PROF JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA
MA	Presidente Médici	21083312	ESCOLA MUNICIPAL DO BEBEDOURO
MA	Santa Helena	21047510	CEF LEOCADIO DE SOUSA LOBATO
MA	São Francisco do Brejão	21095426	EM STO ANTONIO
MA	Serrano do Maranhão	21005346	CEF STA TEREZINHA
MA	Zé Doca	21087156	EM CECILIA MEIRELES
PB	Catingueira	25024477	EM PRE ESCOLAR JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR
PB	Cuité de Mamanguape	25115758	EMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO
PB	Gurinhém	25080563	EMEF FELICIANO DE FRANCA GALVAO
PB	Ingá	25081233	EMEIEF PAULO JOSE CUSTODIO
PB	Lagoa Seca	25077686	ESCOLA AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAND-UEPB
PB	Riachão do Bacamarte	25080920	EMEIEF BELIZA CABRAL DE VASCONCELOS
PB	São Mamede	25104578	EMEIEF CUPIM
PE	Carnaubeira da Penha	26009919	ESCOLA MUL LIVINO LOPES DA SILVA
PE	Carnaubeira da Penha	26040395	ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES
PE	Palmares	26101505	ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ETELVINO LINS
PE	Quipapá	26102536	ESCOLA TREZE DE MAIO

PE	Tamandaré	26171830	ESCOLA MUNICIPAL JOSE CANDIDO DA SILVA
PI	Bom Princípio do Piauí	22139982	UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM PEREIRA ARAUJO
PI	Colônia do Gurguéia	22054910	UNIDADE ESCOLAR 13 DE MAIO
PI	Itainópolis	22090789	ESCOLA MUNICIPAL JOAO MATOS DE MOURA
UF	Município	Co_entidade	Nome entidade
PI	Itainópolis	22091122	UNID ESC JOAQUIM ANTONIO LEAL
PI	Novo Oriente do Piauí	22048936	UNID ESC LAGOA NOVA
PI	São João do Arraial	22114416	ESCOLA MUNICIPAL JOSE OLIMPIO DE CARVALHO
RN	Santana do Matos	24030201	UNIDADE XXVII JOSE LUIS DE CARVALHO ENS FUND

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

5. CONSIDERAÇÕES

Os produtos descritos neste documento atendem ao objetivo proposto no subproduto 1.5 desenvolver um relatório de escolas que deixaram de receber os recursos do PDDE. Foram identificadas 78 escolas que deixaram de receber os recursos do PDDE comparando 2020 e 2021.

Contudo os dados permitem verificar outros elementos relacionados com a cobertura do PDDE na Região Nordeste. Verificou-se que a taxa de cobertura do PDDE é ligeiramente superior para as escolas municipais em relação às estaduais. Percebeu-se um aumento da taxa de cobertura do PDDE em todos os estados da região, exceto na Paraíba onde a taxa diminuiu em 11,6%.

De forma geral, os dados apontam uma tendência de alta no número de escolas com cobertura do PDDE. Em alguns estados como Sergipe e Alagoas verificaram-se oscilações, aumentos e depois queda nas escolas sem PDDE. Somente o estado da Paraíba apresentou uma queda no número de escolas participantes do PDDE.

Os dados indicam que Estado do Maranhão possui o maior número de escolas em áreas de localização diferenciada que não são atendidos no PDDE, sendo que 22,87% estão em terra indígena, 10,06% em área de assentamento e 12,65% em áreas quilombolas.

Também se aplicou a análise de regressão para verificar se existe influência do IdeGES no IDEB, com destaque para a estimativa de uma elasticidade de 0.0600% no

IDEB do ensino médio, ou seja, um aumento de 10% no IdeGES implica num aumento de 6,0% na nota do IDEB dessa etapa de ensino.

O desenvolvimento deste relatório sofreu com os atrasos nos processos de homologação e liberação dos dados pelo FNDE. Os dados de 2014 a 2017 não puderam ser analisados, uma vez que foram disponibilizados no segundo semestre de 2022. Entende-se que este tipo de análise deve ser realizado de forma continuada de forma a gerar dados comparativos para períodos distintos.

Recomenda-se que para novas edições do projeto estes estudos sejam complementados com novas análises, ou sejam incluídos como temática em trabalhos desenvolvidos nos programas de pós-graduação dos quais os membros da equipe do CECAMPE-NE participam.